

РАСЧЕТ КРУГЛЫХ И ОВАЛЬНЫХ ПЛАСТИН И МЕМБРАН С УЧЕТОМ УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ МАТЕРИАЛОВ

Раззоков Х.С. – Старший научный сотрудник

Научно производственные объединения

«Пространственные конструкции, сейсмостойкость зданий и сооружений».

Целью данного исследования является определение напряженного состояния в различных стадиях, оценки предельных длительных эксплуатационных нагрузок на сталежелезобетонные пластины, мембраны круглого и овального очертания, а также изучение их работы в эксплуатационной стадии и в предельном состоянии (рис.1).

Задачу и нелинейного деформирования осесимметричного изгиба гибкой и овальной тонкой пластинки (рис. 1,2) сводится к решению системы двух нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений относительно прогибов w и функции напряжения Φ . Нелинейность их обусловлена учетом деформации срединной плоскости пластинки [1-3].

Рис 1. Конструктивные схемы плоских мембранных покрытий. а - кругового очертания в плане; б - овального очертания в плане;

1 - опорный контур; 2 - мембрана; 3 - колонна

Рис. 2. Круглая пластинка, нагруженная, равномерно распределенной нагрузкой

В полярных координатах эти уравнения запишем так:

$$D \frac{d}{dr} (\nabla^2 w) = -\psi + \frac{h}{r} \frac{d\Phi}{dr} \frac{dw}{dr}; \quad \frac{d}{dr} (\nabla^2 \Phi) = -\frac{E}{2r} \left(\frac{dw}{dr} \right)^2. \quad (1)$$

Здесь $D = Eh^3 / (12(1-\nu^2))$ – цилиндрическая жесткость пластинки;

В предельном состоянии, принимается осевая жесткость

$$\nabla^2 = \frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{d}{dr} \right) \text{ – оператор Лапласа.}$$

Радиальные σ_r и кольцевые σ_θ напряжения выражаются через функцию напряжений Φ следующими соотношениями:

$$\sigma_r = \frac{1}{r} \frac{d\Phi}{dr}; \quad \sigma_\theta = \frac{d^2\Phi}{dr^2}. \quad (2)$$

Следует отметить, что в пластинках с малыми прогибами (не гибкие) деформация ее срединной плоскости не учитываются, и задача сводится к решению одного линейного уравнения

$$D \frac{d}{dr} (\nabla^2 w) = \psi. \quad (3)$$

Система нелинейных уравнений (1) решается методом малого параметра и начального параметра ползучести [1,3].

$$\text{Функция внешней нагрузки } \psi = \frac{1}{r} \int_0^r q r dr.$$

Рассмотрим равномерно нагруженную абсолютно гибкую тонкую пластину кругового очертания. с учетом податливости контурного кольца (рис.2)

В зависимости от величины и характера распределенной нагрузки, прочностных и геометрических характеристик тонкой пластины, опорного контура и принятых конструктивных решений в приконтурных зонах покрытия в кольцевом направлении по результатам нами проведенных экспериментально-теоретических исследований выявлено появление возможных областей как растягивающих, так и сжимающих усилий [2, 3].

Проведенные исследования показали, что зона нулевых и сжимающих кольцевых усилий не превышает 1/10...1/5 радиуса покрытия. По мере удаления от контура она уменьшается и переходит в растягивающие.

Из исследованных параметров наиболее существенное влияние на работу длительно нагруженных пластин и мембран оказывает податливость опорного контура. На деформируемом опорном контуре, приравнивая кольцевые деформации оболочек и контура, получим:

$$A_k E_k \varepsilon_{0k} P_n - \frac{\varepsilon_\theta E_b A_n P_k}{\nu} \geq 0 \quad (4)$$

Из выражения (4) опишем условия для длительно нагруженных пластин

$$B_k P_n^H \geq \frac{B_n P_k^H}{\nu} \quad (5)$$

где $B_k = A_k E_b$, $B_n = A_n E_b$ - жесткость опорного контура и пластины; $P_n = (1 + \varphi_t)$, $P_k = (1 + \varphi_t)_k$ - параметры, учитывающие развитие неупруго-длительного деформирования пластины и опорного контура в области нелинейного деформирования; ν - коэффициент Пуассона. При применении стали железобетонной пластины или мембраны.

Характеристика ползучести бетона:

$$\varphi_t = \frac{\varepsilon(t, \tau)}{\varepsilon_c} = C(t, \tau) E_b(\tau). \quad (6)$$

где $C(t, \tau)$ - мера ползучести; $E_b(\tau)$ - модуль упругости бетона к моменту нагружения. При кратковременном нагружении принимается $\varphi_t = 0$.

Проведенный теоретический анализ длительного напряженно-деформированного состояния в геометрически нелинейной постановке показал, что в тонкой пластине при податливом опорном контуре можно выделить три области [1,3]:

1) круговая область, где на большой поверхности центральной части пластины возникает двухосное растяжение и напряжение арматуры или стальной мембраны достигает предела текучести $\sigma_r = \sigma_\theta = \sigma_y$;

2) кольцевая область упругих деформаций с двухосным растяжением $\sigma_\theta \leq \sigma_r < \sigma_y$;

3) кольцевая область упругих деформаций с одноосным напряженным состоянием $\sigma_\theta = 0, \sigma_y > \sigma_r > 0$.

Для рассматриваемого случая длительного нагружения величины предельной нагрузки при достижении напряжения в арматуре или стальной мембране предела текучести σ_y определяется по выражению

$$q_u = k_4 \frac{R_{btl}(1 + \beta_2\mu)}{r_c} \cdot \left[\frac{R_{btl}(1 + \beta_2\mu)}{\lambda E_b(1 - \alpha_2\mu)} \right]^{1/2}. \quad (7)$$

Рис. 3. Области напряженно-деформированных состояний круглой тонкой пластины мембраны при равномерно-распределенном нагружении для недеформируемой (а, б) и деформируемой (в, г) опорных конструкций: 1 – упругие деформации, двухосное напряженное состояние $\sigma_y > \sigma_r > \sigma_\theta > 0$;

2 – упругие деформации, одноосное напряженное состояние: $\sigma_y > \sigma_r > 0, \sigma_\theta = 0$; 3 – пластические деформации:

$$\sigma_r - \sigma_\theta = \sigma_y.$$

Здесь следует отметить, что при этой нагрузке в приконтурных зонах напряжения σ_r и σ_θ не достигают предельных значений. Длительная прочность материала R_{btl} на 15÷20% ниже, чем для кратковременно нагруженных конструкций. k_4 – опытный параметр; $\beta_2 = R_s/R_{bt}$; $\alpha_2 = E_s/E_b$; $\mu = A_s/A$ – коэффициенты приведения; λ – коэффициент уругопластичности бетона.

По мере удаления от контура сжимающие усилия резко падают на расстоянии около $1/10$ радиуса покрытия. Здесь также наблюдается появление области нулевых усилий, которые в дальнейшем переходят в растягивающие усилия (рис.3).

Таким образом, при соблюдении условий в области нелинейного деформирования с применением вышеприведенных выражений, оценивается длительное напряженно-деформированное состояние круглой тонкой железобетонной и сталебетонной пластины в эксплуатационной стадии в зависимости от характера длительной работы контурных конструкций.

Список литературы.

1. Вольмир Л. С. Устойчивость деформируемых систем.// –М.: Наука, 1960.- 984 с.
2. Razzakov Kh.S. Load-carrying capacity of reinforced concrete plates of shells on the flat contour. // Conference proceedings I international Azerbaijan-Ukraine «BUILDING INNOVATIONS-2018» P 189-191, Baki-PolMTU.
3. Razzakov S.R., Razzakov KH.S., Razzokov J.S. Limit state of steel reinforced concrete round plates in the operational stage /Modeling and methods of structural analysis. JOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf: Series: 1425(2020) 012101 doi: 10.1088/1742-6596/1425/1/012101.